

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Мирзажоннова Д.Б.	(Ташкент)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

УМУРТҚА ПОҒОНАСИ КАВЕРНОЗ ГЕМАНГИОМАЛАРИДА КУЗАТИЛАДИГАН ТЎҚИМАВИЙ ВА ҲУЖАЙРАВИЙ ЎЗГАРИШЛАРНИНГ ПАТОМОРФОЛОГИК ЖИҲАТЛАРИ

Жуманов З.Э., Бердиев Б.Т.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Умуртқа пағонаси каверноз гемангиомаси тузилмаларидаги ўзгаришларни аниқлаш мақсадида 14 беморларнинг умуртқа пағонсидан олинган ўсма тўқимаси бўлакчаларининг патоморфологик таҳлили ўтказилган. Аниқланганки, Каверноз гемангиоманинг микроскопик текширувида турли қалинликдаги бириктирувчи тўқимада бир қаватли эндотелий ҳужайраларининг жойлашганлиги кўринади. Мазкур бириктирувчи тўқима эластик ва силлиқ мушак толаларидан ва фиброз тўқимадан тузилганлиги қайд этилади. Бир қанча бўшлиқларда эндотелиал сургичлар шакланганлиги қайд этилади. Ўсманинг периферик соҳаларида бўшлиқларнинг оралиқларида жуда кўп сонли кенгайган айрим жойларида пучайган капиллярлар аниқланиб мазкур соҳадаги бўшлиқларда жойлашган эндотелий ҳужайралари чузилган ҳолатдалиги кузатилади.

Калим сўзлар: Умуртқа, каверноз гемангиома, фиброз тўқима, зовак, тромб, эндотелиал сургич.

PATHOMORPHOLOGICAL ASPECT OF TISSUE AND CELLULAR CHANGES IN CAVERNOUS HEMANGIOMA OF THE SPINE

Zhumanov Z.E., Berdiev B.T.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. In order to identify changes in the structures of cavernous hemangioma of the spinal cord, a pathomorphological analysis of tumor tissue sections taken from the spinal cord of 14 patients was conducted. It was found that microscopic examination of cavernous hemangioma reveals the presence of a single layer of endothelial cells in connective tissue of various thicknesses. It is noted that this connective tissue is composed of elastic and smooth muscle fibers and fibrous tissue. Endothelial slough formation is noted in several spaces. In the peripheral areas of the tumor, between the spaces, in the spaces between them, numerous dilated and sometimes collapsed capillaries are detected, and the endothelial cells located in the spaces in this area are observed to be stretched.

Keywords: Spine, cavernous hemangioma, fibrous tissue, cavity, thrombus, endothelial slough.

ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ТКАНЕВЫХ И КЛЕТОЧНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРИ КАВЕРНОЗНОЙ ГЕМАНГИОМЕ ПОЗВОНОЧНИКА

Жуманов З.Э., Бердиев Б.Т.

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. Для выявления изменений в структурах кавернозной гемангиомы спинного мозга был проведен патоморфологический анализ срезов опухолевой ткани, взятых из спинного мозга 14 пациентов. Установлено, что микроскопическое исследование кавернозной гемангиомы выявляет наличие однослойной эндотелиальной ткани в соединительной ткани различной толщины. Отмечается, что эта соединительная ткань состоит из эластических и гладкомышечных волокон и фиброзной ткани. В нескольких пространствах отмечается образование эндотелиальных отслоений. В периферических областях опухоли, между пространствами, в пространствах между ними обнаруживаются многочисленные расширенные, а иногда и спавшиеся капилляры, при этом эндотелиальные клетки, расположенные в этих пространствах, выглядят растянутыми.

Ключевые слова: позвоночник, кавернозная гемангиома, фиброзная ткань, полость, тромб, отслоение эндотелия.

Кириш. Бутун жаҳонда орқа мия ўсмаларининг кўпайиш тенденцияси қайд этилмоқда. Шунингдек, бачадон танасида қон томирлар ўсмаларининг ҳосил бўлиши кенг тарқалмоқда. Жумладан, умуртқа танасининг геамонгиомаси уларни патологик синишларига сабаб бўлмоқда. Вертебрал гемангиома умуртқа поғонасининг яхши сифатли қон томир ўсмалари гуруҳидир [1, 8, 10]. Вертебрал гемангиома ҳақида биринчи марта 1867-йилда, Р. Вирхов кейинчалик гемангиома деб

номланган аутопсияда қон томир ўсмасини аниқлаганида эслатиб ўтилган. Меҳнатга лаёқатли аҳоли (18-45 ёш) орасида умуртқали гемангиомаларнинг тарқалиши 10-11,5% га этади, аёллар учдан икки қисмини ташкил қилади [2, 3]. Барча умуртқали гемангиомаларнинг тахминан 1,1% симптоматикдир [5]. 60 % ҳолатларда бел умуртқалида, 29 % кўкрак умуртқалида ва бошқа соҳаларида 11 % ҳолатларда учрайди [7, 9]. 55% ҳолларда битта гемангиома ташхиси қўйилади, 25% ҳолларда икки-учта, 15% ҳолларда бештагача ва 5% ҳолларда бешдан ортиқ умуртқаларда ривожланиши қайд этилади [6]. Шунинг учун ҳам, умуртқа танасидаги ўсмаларни бартараф этиш ўта долзарб масалалардан бири ҳисобланади.

Тадқиқот мақсади. Умуртқа пағонаси каверноз гемангиомасининг патоморфологик жиҳатларини аниқлаш.

Материали ва усуллар. Самарқанд давлат тиббиёт университети кўп тармоқли клиникасининг нейрохирургия бўлимида умуртқа пағонаси гемангиомаси туфайли жарроҳлик амалиёти ўтказилган қилинган 14 нафар беморларнинг жарроҳлик материаллари патоморфологик текширувдан ўтказилди. Шулардан, 11 нафари эркаклар ва 3 нафари аёллардир. Беморларнинг 4 тасида умуртқа пағонасининг патологик синиши қайд этилган. Ҳосилдан 0,5-1,0 см бўлакчалар олинди. Олинган тўқима бўлакчалари 10 % ли формалинда фиксация қилинди. Сўнгра, спиртли батариядан ўтказилиб, парафинли блоклар тайёрланди. Парафинли блоклардан 5-7 мкм қалинликдаги гистологик қирқмалар олиниб, улар гематоксилин-эозин, ва Вейгерт усулларида бўялди.

Натижалар. Умуртқа пағонасидан олинган гемангиоманинг микроскопик таҳлилларига кўра, 8 нафар (6 нафари эркак ва 2 нафари аёл) беморларда капилляр гемангиома ва қолган 5 нафар (4 нафари эркак ва 1 нафари аёл) беморларда коверноз гемангиома аниқланди. Макроскопик текширувдан ўтказилганида кўкиш-бинафша рангли, кесимда ғавоксимон кўриниш ва уларнинг қон билан тўлиб турганлиги қайд этилади. Каверноз гемангиоманинг микроскопик текширувида турли қалинликдаги бириктирувчи тўқимада бир қаватли эндотелий хужайраларининг жойлашганлиги кўринади (1-расм). Мазкур бириктирувчи тўқима эластик ва силлиқ мушак толаларидан ва фиброз тўқимадан тузилганлиги аниқланади. Бир қанча бўшлиқларда эндотелиал сурғичлар шаклланганлиги қайд этилади.

1-расм. Умуртқа пағонисининг каверноз гемагиомаси. Бир қаватли эндотелий хужайралари. Гематоксилин-эозинда бўялган. Об.40, ок.10.

Айрим препаратларнинг кўрув майдонларида каверноз гемангиомаларнинг бўшлиқлари оралиқларидаги тўсиқларнинг жуда юпқалиги аниқланади (2-расм).

Ўсманинг периферик соҳаларида бўшлиқларнинг оралиқларида жуда кўп сонли кенгайган айрим жойларида пучайган капиллярлар аниқланиб мазкур соҳадаги бўшлиқларда жойлашган эндотелий хужайралари чузилган ҳолатдалиги қайд этилади (3-расм).

Гемангиоманинг чегараси ноаниқ бўлиб уларнинг кўпинча нормал суяк тўқимасининг ичида жойлашганлиги кузатилади. Уларнинг турли бўлакчалар кўринишида юпқа суяк тўқимаси билан ажралиб турганлиги аниқланади. 3 та ҳолатда каверноз гемангиоманинг фиброз тўқимали капсула билан ўралиб олганлиги қайд этилди. Гемангиоманинг айрим бўшлиқчаларида тромб шаклланган бўлиб уларда организация жараёни ривожланганлиги қайд этилади. Аксарият бўшлиқларнинг қон билан тўлганлиги ва уларнинг орасида тромб шаклланганлиги кузатилади.

2-расм. Умуртқа пағонисининг каверноз гемангиомаси. Бўшлиқлар орсидаги юпка тўсиқ. Гематоксилин- эозинда бўялган. Об.40, ок.10.

3-расм. Умуртқа пағонисининг каверноз гемангиомаси. Периферик соҳасида жойлашган капиллярлар. Гематоксилин- эозинда бўялган. Об.40, ок.10.

Муҳокама. Умуртқа пағонисининг каверноз гемангиомаси кенгайган қон томирдан тузилган бўлиб, бир қаватли ясси эпителий билан қапланган, уларнинг ораликларида стромал тўқима жойлашган, митоз ва анаплазия ҳолати жуда камдан-кам ҳолатларда кузатилади. Қон айланишининг интенсивлиги юқори эканлиги қайд этилади [4]. Каверноз гемангиоманинг микроскопик текширувида турли қалинликдаги бириктирувчи тўқимада бир қаватли эндотелий хужайраларининг жойлашганлиги кўринади. Мазкур бириктирувчи тўқима эластик ва силлиқ мушак толаларидан ва фиброз тўқимадан тузилганлиги аниқланади. Бир қанча бўшлиқларда эндотелиал сурғичлар шаклланганлиги қайд этилади. Ўсманинг периферик соҳаларида бўшлиқларнинг ораликларида жуда кўп сонли кенгайган айрим жойларида пучайган капиллярлар аниқланиб мазкур соҳадаги бўшлиқларда жойлашган эндотелий хужайралари чузилган ҳолатдалиги қайд этилади.

Хулоса. Умуртқа пағонисиди каверноз гемангиомалар энг кўп учраши кузатилади. Улар ўз навбатида суяк ораликларига ўсиб кириши натижасида суякларнинг емирилиши ва патологик синишларга олиб келиши кузатилади. Каверноз гемангиоманинг микроскопик текширувида турли қалинликдаги бириктирувчи тўқимада бир қаватли эндотелий хужайраларининг жойлашганлиги қайд этилади. Айрим капсулага уралган гемангиомаларда эса неврологик симптомларнинг ривожланиши кузатилади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Воронович И.Р., Пашкевич Л.А., Мартынюк С.Н. Гемангиома позвоночника. Медицинские новости. 2014; 1: 39–42.
2. Кравцов М.Н., Мануковский В.А., Жаринов Г.М., Кандыба Д.В., Цибиров А.А., Савелло А.В. и др. Агрессивные гемангиомы позвоночника: оптимизация тактики лечения. Журнал «Вопросы нейрохирургии» имени Н.Н. Бурденко. 2012; 76 (2): 23–
3. Норкин И.А., Лихачев С.В., Чомартов А.Ю., Норкин А.И., Пучиньян Д.М. Гемангиомы позвоночника. Саратовский научно-медицинский журнал. 2010; 6 (2): 428–32.
4. Педаченко Е.Г., Гармиш А.Р. Гемангиома позвоночника (обзор литературы) // Украинский нейрохирургический журнал №2, 2002. С. 17-23
5. Acosta Jr F.L., Dowd C.F., Chin C., Tihan T., Ames C.P., Weinstein P.R. Current treatment strategies and outcomes in the management of symptomatic vertebral hemangiomas. Neurosurgery. 2006; 58 (2): 287–95. DOI: 10.1227/01.NEU.0000194846.55984.C8 12.
6. Babu R., Owens T.R., Karikari I.O., Moreno J., Cummings T.J., Gottfried O.N. et al. Spinal cavernous and capillary hemangiomas in adults. Spine. 2013; 38 (7): 423–30. DOI: 10.1097/BRS.0b013e318287fef7
7. Dang L., Liu C., Yang S.M., Jiang L., Liu Z.J., Liu X.G. et al. Aggressive vertebral hemangioma of the thoracic spine without typical radiological appearance. Eur. Spine J. 2012; 21 (10): 1994–9. DOI: 10.1007/s00586-012-2349-1
8. Nigro L. Algorithm of treatment for extensive vertebral hemangiomas according to tomita classification of vertebral tumors. J.Neurol. Neurosci. 2018; 8: 2–8. DOI: 10.21767/2171-6625.1000187
9. Urrutia J., Postigo R., Larrondo R., Martin A.S. Clinical and imaging findings in patients with aggressive spinal hemangioma requiring surgical treatment. J. Clin. Neurosc. 2011; 18 (2): 209–12. DOI: 10.1016/j.jocn.2010.05.022 11.
10. Vasudeva V.S., Chi J.H., Groff M.W. Surgical treatment of aggressive vertebral hemangiomas. Neurosurgical Focus. 2016; 41 (2): 7–10. DOI: 10.3171/2016.5.FOCUS16169

Иқтибос учун: Жуманов З.Э., Бердиев Б.Т. Умуртқа поғонаси каверноз гемангиомаларида кузатиладиган тўқимавий ва хужайравий ўзгаришларнинг патоморфологик жиҳатлари // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2026. – № 6(26). – Б. 656–659. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20730682>